

MAKTABGACHA TA'LIMDA BOLALARNI KREATIV FIKRLASHGA YO'NALTIRISH TEXNOLOGIYASI

¹Kayumov Baxtiyar Ishbaevich, ²Abdinazarova Zamira Xudaybergenovna

¹I.Karimov nomidagi TDTU (Olmaliq filiali) “Ijtimoiy-gumanitar fanlar va tillar” kafedrası dotsenti, p.f.n. 94-920-03-59

²Tashkent iqtisodiyot pedagogika instituti, “Pedagogika-psixologiya va boshlang'ich ta'lim” kafedrası dotsenti 99 883 15 75

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14286838>

Annotatsiya. maqolada bolalarni ta'lim tarbiya jarayonida kreativ fikrlashga yo'naltiruvchi mashg'ulotlar, ularning samaradorligi dars loyixasi asosida yoritib berilgan.

Аннотация. В данной статье педагог раскрывает роль креативного подхода в педагогическом процессе и конструктивном порядке разработан занятия, также поделиться эффективностью учебного процесса.

Kalit so'zlar: pedagogik jarayon, muammoli ta'lim, motivatsiya, ta'lim mazmuni, bilish, kreativ fikrlash, blim, malaka, ko'nikma.

Abstract. Following article based on the problem of quality education in today's continuous education, additionally how to develop job performance of teachers professionally and to evaluate students according to their acquired knowledge. As so, in this article it is demonstrated how to avoid formal evaluation, as quality education is foundation of our development of our society

Ключевые слова: педагогический процесс, проблемное обучение, мотивация, содержание образования, познание, умение, навыки.

Muammoli vaziyatning eng muhim xususiyati shundaki, u bolalarda yangi bilimlarni o'zlashtirish usullarini egallab olishga imkoniyat tug'diradi.

Muammoli ta'limda bolalar yangi bilimlarni mustaqil ijodiy egallaydilar Muammoli – munozarali mashg'ulot har doim muammoli vaziyatni vujudga keltirish bilan, muammoli savollar berishdan yoki vazifalar qo'yishdan boshlanadi. Bolalar savollarga o'z dunyoqarashlari yuzasidan javob berishadi, o'zaro munozara yuritishadi. Muammoli ta'lim bolalarning quruq bayoni, muammoli vaziyatni vujudga keltirish va topshiriq- vazifa berishdan iborat bo'libgina qolmay, u o'qitish metodining boshqa turlari bilan ko'rib olib boriladi.

Biz quyidagi mashg'ulot loyixasida ta'lim mazmunini muammolashtirish asosida bolalarning aqliy vaoliyatini qo'zg'atish, bilishga bo'lgan ichki extiyojini uyg'otish, ta'lim mazmunini bilishga faollashtirish, pedagog tomonidan yuzaga keltirgan muammonli vaziyatni samaradorli echimini topishga qaratilgan.

Ma'lumki, an'anaviy ta'limda asosan reproduktiv metodlar asosida ta'lim mazmuni bilan tanishish, o'qish va ta'lim mazmunini gapirib berish ko'nikma, malakalarni shakllantirishga qaratiladi. Mazkur dars loyixasida biz usbu bosqichlarni davom ettirgan xolda o'quvchilarimizni ta'lim mazmunidan unumli foydalangan xolda mantiqiy, tanqidiy va ijodiy tafakkurini shakllantirish yo'naltiramiz. Bu esa o'quvchilarimizni mustaqil fikrlashga zamin yaratadi.

Mavzu “Ikki echki”

Maqsad vazifalar 1. Umumiy maqsad: Ta'lim mazmuni asosida o'quvchilarni mantiqiy, tanqidiy qarashlarini shakllantirish asosida mustaqil fikrlashga yo'naltirish.

2. Ta'limiy : O'quvchilarda to'g'ri so'zlab berish malakasini shakllantirish .

3. Tarbiyaviy : Ta'lim mazmuni asosida o'quvchilarni ma'naviy axloqiy jixatdan tarbiyalash. Odoblilikning o'zaro munosobatdagi ro'lini yoritish.

4. Rivojlantiruvchi :

Jamiyatda ongli axloqiy munosobatda bo'lishga erishish.

O'quv jarayonining mazmuni "Ikki echki"

Ta'lim mazmunini o'qish, bolalarni ta'lim mazmunini mantiqan to'g'ri gapirib berishga o'rgatish, rasmlar asosida bolalarning nutqini o'stirish, ta'lim mazmuni asosida bolalarda borliqqa ongli munosobatini shakllantirishga yo'naltirish. Dars asosida bolalarda axloqiy qarashlarini tarkib toptirish.

O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi

Metod: Hamkorlikda o'qish, suhbat, ifodali o'qish, izohli o'qish, kishik guruxlarda ishlash o'yini, . Shakl: Dars, guruhlarda va jamoada ishlash.

Vosita: "Ikki echki" xikoyasiga oid rasm, magnitafon, «Salom bergan bolalar» qo'shiq matni.

Usul: Og'zaki, ko'rgazmali, aqliy xujum, amaliy, ro'lii suyujetli o'yin.

Nazorat: Og'zaki nazorat, savol-javoblar,

Baholash: simvolik belgilar asosida rag'batlantirish.

Kutiladigan natijalar Pedagog mavzuni barcha bolalar tomonidan o'zlashtirilishiga, ularning ravon va to'g'ri, ongli va ifodali so'zlashini takomillashuviga, o'quvchilarning mashg'utotga faol qatnashuviga, ularning o'qishga motivlarini kuchaytirishi va matn asosida mantiqiy, tanqidiy qarashlarini shakllantirish, ahloqiy bilimlarini boyitishga yo'naltirish.

Pedagog: Bolalar "Ikki echki" ertagi bilan tanishamiz.

Pedagog- Aziz bolajonlar, sizlarga ertak yoqadimi? Qanday ertaklari bilasizlar?

Qanday ertaklari televizorda ko'rgansizlar?

Uyda buvilaringiz ertak aytib beradilarmi?

Bugun biz sizlar bilan "Ikki echki" ertagi bilan tanishamiz.

Pedagog ertakni ifodali o'qib beradi Ertak syujetini ro'llarda ijro etish (sahna ko'rinishi)

Pedagog : Bo'lalar ertak sizlarga yoqdimi?

Kim uning mazmunini gapirib bera oladi?

Ertakdagi qaysi qahramonlar sizga yoqdi?

O'quvchilar: Javob-yo'q, ular bizga yoqmadi.

Pedagog - nima uchun?

O'quvchilar: ular o'zaro hurmat odobini bilmaydilar.

Pedagog - Ular uchrashishganlarida salomlashishdimi? Nima uchun ular janjallashdilar? Ular qanday hislatga ega?

Echkilar qanday yo'l tutishlari lo'zim edi?

Sizlar ham o'rtoqlaringiz bilan ko'prik oldida ushrashib qo'lganlaringizda nima qilgan bo'lar edingiz?

Pedagog - Odobli bolalar bunday holda nima qilishlari lozim?

Keling, tasavvur qiling, ikki odobli bola ko'prik ustida uchrashib qoldilar.... (sahna ko'rinishi)

Ular bir-birini ko'rishlari bilan o'zaro salomlashdilar. Marhamat siz o'ting,-dedi nargi tomondagi bola.

-yo'q, siz o'ting,-yo'l ko'rsatdi ikkinchiisi.

Ular uchrashishganlarida qo'l berib so'rashdilar va bugun qanday

fanlarni o'rganligi haqida suhbatlashdilar.

Pedagog – Bolalar, sizlarga odobli bolalarning muomulasi va hulqlari sizlarga yoqdimi?

Javob: ha, yoqdi. Odobli bola bo'lish uchun nima qilmoq lozim?

Javob: biz yaxshi odob va hulqni o'rganishimiz lozim.

Rasmlar bilan ishlash,(mavzuga oid rasmlardan foydalanish)

Pedagog «Salom bergan bolalar» qo'shig'ini boshlaymiz. Bu she'rni bolalar shoiri P.Mo'min yozganligi va she'r odob-axloq haqida ekanligi bilan tanishtiradi

Qo'shiq matni

Salom bergan bolaning

O'zi odobli.

Kulib turgan yuzlari

Go'yo oftobli.

naqorat.

Salom bergan bu-

A'lo alomat ,

Salom berganlar ,

Bo'ling salomat.

Salom bergan bolaning,

Darsi doim «besh».

Maktab, uyda, ko'chada,

Yaxshilarga esh.

Pedagog-yaxshi, biz sizlar bilan odobli bolalar haqida qo'shiq kuyladik, endi odobli bolalar haqida qanday maqollarni bilasiz?

Namuna : Odobli bola , elga manzur.

Odobni odobsizdan o'rgan.

Xurmatlashish-odamiylikdir.

Xayot-xurmat bilan go'zal.

Inson qadri-tog'lardan baland.

Xurmat qilsang, xurmat ko'rasan.

Xurmat bor erda-ximmat bor.

topishmoq

Bir so'z bor, u ertalabdan boshlanar,

Odobning boshi xam - undan boshlanar.

Uni odat qilgan etar murodga,

Odat qilmaganchi qolar uyatga.

Darsni yakunlash Dars jarayonida faol faoliyat yuritgan o'quvchilarning erishgan natijalarini izohlash va rag'batlantirish. Vazifa: Salomlashish odobini o'rganish.

BUNI BILIB OLING !

Salom berganda, o'ng qo'lingni ko'ksinga qo'yib, ta'zimda bo'l! Yoshi ulug' qo'lini uzatgandagina, sen xam o'ng qolingni ber. Boshqa payt “Assalomu alaykum” deyish bilan cheklan. O'zidan kattalarga birinchi bo'lib qo'l uzatish, ostonoga besalom qadam qo'yish, kishilar oldidan salom bermay o'tish, qo'l berib ko'rishganda uning yuzi-ko'ziga boqmasdan boshqa tomonga qarab turishlik yoki hamroxining qo'lini uzoq siqib turishlik va ovozi boricha

baqirib salomlashish ayb sanaladi, xorijiy tilda salom-alik qilish (chao,privet, zdorovo, o key va boshqalar) kabilar xam odobdan emas. (M.Murodov. Oltin sandiq ochildi. T. 1994y.)

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. Qarshi.Nasaf 2000y.
2. Bepalko V.P. Slagayemie v pedagogicheskoy texnologii. M.1987
3. Azizxodjayeva N. Pedagogik texnologiyalar. Toshkent Sharq, 2006
4. Isabekova D.Maktabgacha katta yoshdagi bolalarini kasblar bilan
5. tanishtirish. Science and innovation. 2022 yil.